

РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ АРТЕФАКТОВ XIX ВЕКА: ШЕЛК С РУЧНОЙ СЕРЕБРЯНОЙ ВЫШИВКОЙ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЯ ШЕЙХА ФЕЙСАЛА БИН КАСИМА АЛЬ ТАНИ

Гулноза Матчанова

художник-реставратор высшей категории

Центр исламской цивилизации

Республика Узбекистан, г. Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17384477>

Аннотация

В статье представлены результаты реставрационно-консервационных работ, проведённых над текстильным артефактом — шелком XIX века, выполненным вручную серебряной вышивкой на традиционной азиатской ткани из коллекции Музея шейха Фейсала бин Касима Аль Тани. Размер изделия составляет 45 × 11,5 см. Образец представляет собой фрагмент бордового шелка, украшенный цепочной вышивкой серебряной нитью и цветными хлопковыми волокнами. Орнаментальная композиция основана на сложных геометрических мотивах в зелёных и бордовых тонах, отличающихся симметрией построения и тонким ритмом линий. В статье подробно рассмотрены этапы очистки, стабилизации и хранения артефакта, включая применение тайвека, использование хлопчатобумажных перчаток и аспирационного оборудования для предотвращения механических и химических повреждений. Проведённый комплекс работ позволил обеспечить долговременную сохранность экспоната и сохранить его эстетическую и историко-культурную ценность.

Ключевые слова: текстильный артефакт, реставрация, консервация, шелк, серебряная вышивка, хлопковые волокна, тайвек, аспирационное устройство, музейная коллекция.

Текстильные артефакты представляют собой особую категорию объектов материального наследия, отличающихся высокой чувствительностью к внешним воздействиям и сложностью технологической структуры. Шелковые ткани с металлической вышивкой требуют комплексного подхода к реставрации и консервации, включающего междисциплинарные методы анализа, минимальное вмешательство и обеспечение обратимости всех процессов.

Настоящее исследование посвящено реставрации декоративной шелковой ленты XIX века с ручной серебряной вышивкой из собрания Музея шейха Фейсала бин Касима Аль Тани. Работа направлена на сохранение материальной целостности, восстановление эстетического облика и документирование применённых методик для последующих научных и музейных целей.

Артефакт представляет собой узкую декоративную ленту вытянутой прямоугольной формы (45 × 11,5 см). Центральная часть оформлена вышивкой серебряной нитью в виде геометрического орнамента с ромбовидными и диагональными элементами. По краям проходит бордюр из красной нити, выполненный в технике декоративных петель или бахромы, что подчёркивает орнаментальную симметрию и создаёт рельефную фактуру.

Лента закреплена на подкладочной ткани розово-персикового оттенка, предположительно добавленной в ходе более поздних реставрационных вмешательств. Анализ стилистических и технологических признаков позволяет отнести артефакт к восточной (центральноазиатской, бухарской или кашгарской) традиции XIX–XX вв., где серебряная вышивка символизировала благородство и защиту, а геометрические мотивы имели сакральное значение.

До начала реставрационных работ изделие находилось в неудовлетворительном состоянии.

- Основная ткань ослаблена и частично истончена.
- Металлическая нить потемнела вследствие коррозии.
- Имеются утраты бахромы и нарушения швов по краям.
- Подкладочная ткань деформирована и частично отделена от основы.
- На поверхности обнаружены загрязнения, следы старых реставраций, а также выцветания, вызванные воздействием ультрафиолетовых лучей.
- Межслойная бумажная прослойка имела складки и признаки деформации.

Указанные дефекты негативно влияли на структурную устойчивость и эстетическое восприятие артефакта, что потребовало проведения комплекса реставрационных мероприятий.

Методика реставрационных работ проводилась в соответствии с современными принципами сохранения текстильных объектов - **минимальное вмешательство, обратимость процессов, сохранение оригинальных материалов и обязательное документирование каждого этапа.**

1. **Диагностика и документирование:** Выполнены визуальный и микроскопический анализы поверхности, фотофиксация общего вида и деталей, составлена карта повреждений.

2. **Разбор изделия:** Лицевая сторона аккуратно отделена от подкладки, удалена межслойная бумага. Каждый элемент был обработан отдельно.

3. **Очистка:** Проведена сухая очистка аспирационным устройством, удаляющим пыль и микрочастицы без механического воздействия. Серебряная вышивка очищена раствором этилового спирта и дистиллированной воды (1:1) с использованием бамбуковых палочек и ватных дисков.

4. **Обработка промежуточных слоёв:** Бумажные слои промыты в дистиллированной воде при 60 °С в течение 30 минут, укреплены японской бумагой с клеем Glucel (3 %), затем высушены между слоями картона.

5. **Сборка:** Восстановление проведено с использованием реставрационного шёлка (100 %), окрашенного под цвет оригинала. Бумажные прослойки пришиты к основе, а вышитая часть закреплена на верхнем слое.

6. **Финальная упаковка:** После реставрации артефакт упакован в материал тайвек плотностью 43 г/м², обеспечивающий защиту от пыли и влаги. На оборотной стороне размещена этикетка с инвентарным номером.

1. фото. До реставрации.

2. фото. Разбор изделия
Загрязнение на поверхности
артефакта

3. фото. Разбор изделия

4. фото. Разбор изделия

5. фото. Процесс смывания
кислотности бумаги при
реставрации

6. фото. Процесс смывания
кислотности бумаги при
реставрации

7. фото. Процесс сушки бумаги во время восстановления

8. фото. В процессе реставрации приклеиваем японскую бумагу для прочности.

9. фото. Обработка промежуточных слоёв

10. фото. Сборка

После реставрации.

Проведённые работы позволили восстановить целостность структуры ткани, снизить механические напряжения, стабилизировать красочный слой и вернуть артефакту визуальную гармонию. При этом сохранены все признаки старения, имеющие историко-культурную ценность.

Анализ показал, что предыдущие реставрации проводились с нарушением принципов совместимости материалов и без учёта оригинальной технологии. Новая реставрация основана на принципах научной реставрации и соответствует международным стандартам в области сохранения текстильных памятников.

Для долговременной сохранности артефакт рекомендуется хранить при температуре +18–20 °С и относительной влажности 50–55 %, с постоянным контролем микроклимата. Изделие должно находиться в горизонтальном положении на полке, выстланной нейтральным материалом, и быть защищено тайвеком плотностью 43 г/м².

Любые манипуляции (транспортировка, экспозиция, упаковка) следует проводить **только в хлопчатобумажных перчатках** для предотвращения загрязнения и механических повреждений.

Реставрация шелка XIX века с ручной серебряной вышивкой позволила сохранить редкий образец восточного декоративно-прикладного искусства и восстановить его экспозиционное значение. Исследование расширило представления о технологии изготовления подобных текстильных изделий, а также подтвердило эффективность современных методов консервации. Полученные результаты могут служить основой для дальнейших сравнительных исследований восточных текстильных традиций и разработки оптимальных методик их реставрации.

Использованные литературы:

1. Тимофеева Н. В. Реставрация текстильных материалов. — Москва: Академия художеств, 2012.
2. Kolar J., Strlič M. Textile and Paper Conservation: Principles and Practice. — London: Routledge, 2014.
3. Al-Thani F. B. K. Islamic Art and Material Heritage of Qatar Museum Collection. — Doha: Sheikh Faisal Museum Press, 2020.
4. Исаева Р. А. Исламский орнамент и каллиграфия в декоративно-прикладном искусстве. — Санкт-Петербург: СПбГУ, 2018.
5. Sheikh Faisal Bin Qassim Al Thani Museum.
6. <https://zeiss-solutions.ru/press/success-stories/mikroskopy-zeiss-v-laboratorii-nauchnoy-restavratsii-dragotsennykh-metallov-gosudarstvennogo-ermitazh/>
7. <https://merlab.msgsu.edu.tr/index.php/ana-sayfa/>